

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TANHILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMNOREYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAX U BEREMENNIYX: RASPROSTRANENNOST', MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

UDK: 618.5-08:618.346-008.8

Tosheva Iroda Isroilovna
 Buxoro davlat tibbiyot instituti
 Akusherlik va ginekologiya kafedrası
 Buxoro, Uzbekiston

XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIB BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI

For citation: Tosheva Iroda Isroilovna Modern Principles of Carrying Pregnants Complicated With Chorioamnionitis Journal of Reproductive Health and Uro-nephrology Research 2023, vol. 4, issue 4, pp 201-206

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8332675>

ANNOTATSIYA

Buxoro viloyat perinatal markaz va shahar tugʻruq kompleksidan yigʻilgan qogʻonoq suvi tugʻruqdan oldin ketgan va xorioamnionit bilan asoratlangan homiladorlik muddati 37-42 haftalikgacha boʻlgan homiladorlarni aniqlash va baholash. Qogʻonoq suvi tugʻruqdan oldin ketgan 149 nafar homiladorlar, ulardan 39 nafari xorioamnionit bilan asoratlangan va tugʻruq jarayoni fiziologik kechgan 30 nafar homiladorlarning shikoyatlari, akusherlik, ginekologik, somatik anamnezi va perinatal natijalari oʻrganildi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, xorioamnionit klinik jihatdan quyidagi belgilar bilan namoyon boʻlgan, xususan: 15 (38,5%) nafar ayolda badboʻy hidli vaginal ajralmalar, 24 nafar ayolda (61,5%) tana haroratining 38-39°C gacha koʻtarilishi, shundan 9 nafarida tana haroratining 39°C dan yuqori koʻtarilishi va 15 nafarida esa tana harorati 38°C gacha boʻlganligi, tana haroratining koʻtarilishi bilan barcha ayollarda taxikardiya kuzatilganligi aniqlandi.

Kalit soʻzlar: muddatidagi tugʻruq, tugʻruq induksiyasi, qogʻonoq parda, homilaning rivojlanishdan orqada qolishi, xorioamnionit

Тошева Ирода Исроиловна
 Бухарский государственный медицинский институт
 Кафедра акушерства и гинекологии
 Бухара, Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ

АННОТАЦИЯ

Выявление и оценка беременных гестационным сроком в 37-42 недель с дородовым отхождением околоплодных вод с хорюамнионитом, собранных из Бухарского областного перинатального центра и городского родильного комплекса. Было проведено исследование по изучению сбор жалоб, гинекологического, акушерского, соматического анамнеза и перинатального исхода у 149 женщин с излитием околоплодных вод из них 39 женщин с хорюамнионитом в 37-42 недель и у 30 женщин с физиологически протекающей беременностью и начинающейся родовой деятельностью. Результаты исследования показали, что клинически хорюамнионит проявлялся следующими симптомами, в частности: выделениями из влагалища с неприятным запахом у 15 (38,5%) женщин, повышением температуры тела до 38-39 °C у 24 женщин (61,5%), из которых 9 имели повышение температуры тела выше 39 °C и 15 имели повышение температуры тела до 38 °C, с тахикардией, наблюдаемой у всех женщин с повышением температуры тела.

Ключевые слова: преждевременные роды, индукция родов, амниотическое мембрана, задержка внутриутробного плода, хорюамнионит

Tosheva Iroda Isroilovna
 Bukhara State Medical Institute
 Department of Obstetrics and Gynecology
 Bukhara, Uzbekistan

MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS

ABSTRACT

Identification and assessment of pregnant women with gestational age of 37-42 weeks with prenatal discharge of amniotic fluid with chorioamnionitis, collected from the Bukhara regional perinatal center and the city maternity complex. A study was conducted to study the collection of complaints, gynecological, obstetric, somatic history and perinatal outcome in 149 women with rupture of amniotic membrane, 39 of them with chorioamnionitis at 37-42 weeks and in 30 women with physiological pregnancy and beginning labor. The results of the study showed that chorioamnionitis was clinically manifested by the following symptoms, in particular: vaginal discharge with an unpleasant odor in 15 (38.5%) women, an increase in body temperature to 38-39 ° C in 24 women (61.5%), of which 9 had an increase in body temperature above 39 ° C and 15 had an increase in body temperature up to 38 ° C, with tachycardia observed in all women with an increase in body temperature.

Key words: preterm birth, induction of labor, amniotic membrane, intrauterine fetal restriction, chorioamnionitis

Qog'onoq pardaning tug'ruqdan oldingi yorilishi tug'ruq boshlanishidan oldin muddatidagi homiladorlik paytida sodir bo'ladi [1,2,3,4]. Tug'ruq biomexanizmida muhim rol o'ynaydigan amnion suvi homilaning holati uchun katta fiziologik ahamiyatga ega, chunki uning erkin rivojlanishi va harakatlanishi uchun sharoit yaratadi, shuningdek, homilani salbiy ta'sirlardan himoya qiladi [5,6,7,8,9]. **Xorioamnionit bu amnion suvi, yo'ldosh, homila, homila membranalari yoki bachadon detsidual pardasining homiladorlik va tug'ruq vaqtida yallig'lanishi natijasida kelib chiqadigan patologik jarayondir** [10,11,12,13,14].

Maqsad: Qog'onoq suvi tug'ruqdan oldin ketgan va xorioamnionit bilan asoratlangan homiladorlarni shikoyatlarini, akusherlik, ginekologik, somatik anamnezini hamda perinatal natijalarni o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Biz tug'ruqxonaga yotqizilgan muddatidagi homiladorlar va qog'onoq suvlarining tug'ruqdan oldin ketgan (QSTOK) 119 homilador ayolni tekshirdik. QSTOK kuzatilgan barcha homilador ayollarning to'liq anamnez va shikoyatlar to'plami yig'ildi. Qog'onoq suyuqlikning tug'ruqdan oldin yorilishi tashxisi bachadon bo'ynidan oqayotgan yoki qinning orqa gumbazida joylashgan suyuqlikni qin ko'zgusi yordamida aniqlangandan so'ng tasdiqlandi. QSTOK kuzatilgan homilador ayollar uchun infeksiya tarqalish xavfi yuqori bo'lganligi uchun vaginal tekshiruvlar ko'p o'tkazilmadi (protokol bo'yicha).

Tadqiqot natijalari: Homiladorlik paytida asoratlarni uchrash darajasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, homilador ayollar anamnezidagi ilk toksikozlardan biri qusishi XA rivojlangan guruh ayollarining deyarli har uchinchisida kuzatilgan - 11 (28.2%), QSTOK asorati bo'lgan guruh ayollarining har oltinchisida - 13 (16.25%) va nazorat guruhidan 4 nafar (13.3%) ayollarda kuzatilgan. Ammo qiziq fakt shundaki, muddatdan oldingi tug'ruq xavfi QSTOK asorati bo'lgan guruh ayollarda deyarli har uchinchisida ayollarda 23 (28,75%) kuzatilgan va nazorat guruh ayollardagi ko'rsatkich 1 nafarni (3,3%) tashkil qilgan. XA bilan QSTOK asorati bo'lgan guruh ayollarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan quyidagi xavf omillari aniqlandi: klinik tekshirish natijalariga ko'ra tug'ruq paytida va tug'ruqdan keyingi erta davrda patologik qon yo'qotish bilan bog'liq bo'lgan - anemiya (97.4%), bu fiziologik qon ketish bo'lgan ayollarga qaraganda 4,2 va 9 barobar ko'p bo'lgan (4.1 -jadval). Bu kamqonlikning amnion suyuqlikning tug'ruqdan oldin yorilishini va XAning rivojlanishiga aniq ta'sirini ko'rsatadi. O'RIn QSTOK va XA rivojlangan guruh ayollar nazorat guruhiga qaraganda 4 barobar ko'p kuzatilgan. Homiladorlikdagi gipertenziv holatlar nazorat guruhiga nisbatan QSTOK kuzatilgan homilador ayollarda (17,5%) va QSTOK va XA bo'lgan ayollarda 28,2% ni tashkil qilgan. Bundan kelib chiqadiki, gipertenziv kasalliklar ham tug'ruqdan oldin suv ketganda XA rivojlanishining muhim xavf omilidir (1-jadval).

Jadval №1

Homiladorlik va tug'ruq paytidagi asoratlarning uchrash darajasi, (abs, %)

Homiladorlik patologiyalari	QSTOKguruhi, n=80		QSTOK +XA guruhi, n=39		Nazorat guruhi, n=30		Hammasi n=149	
	abs.	%	abs	%	abs	%	a bs.	%
Homiladorlar erta toksikozlar	13	16,25	11	28,2	4	13,3	28	18,8
Anemiya	74	92,5	38	97,4	3	10	115	77,2
ORI	54	67,5	25	64,1	6	20	85	57
Muddatdan oldingi tug'ruq xavfi	23	28,75	10	25,6	1	3,3	34	22,8
Homiladorlikdagi gipertenziv holatlar	14	17,5	11	28,2	--	--	25	16,8
Homilaning antenatal o'limi	5	6,25	6	15,4	--	--	11	7,4

Ajralmalarning tabiati va miqdorini baholash uchun homiladorlar kuzatilgan. Barcha ayollarda ultratovush tekshiruvi o'tkazildi va ularning ko'pchiligida (115) suv ketish shikoyatlari bilan birgalikda kamsuvlilik borligi aniqlandi. QSTOK asorati kuzatilgan homilador ayollarda tug'ruqni boshqarish taktikasi bemorning (faol yoki kutish) tanloviga bog'liq edi. Tadqiqotda qatnashgan QSTOK asorati kuzatilgan 80 nafar homiladorlardan 34 nafar ayollarda kutish taktikasiga qarshi ko'rsatmalari yo'qligi sababli va bachadon bo'yni "etilganligi" sababli barcha ayollardagi tug'ruq tabiiy tug'ruq yo'llari orqali olib borildi. 13 nafar QSTOK asorati kuzatilgan homiladorlardan 9 nafarida bachadon bo'yni "etilmaganligi" sababli 24 soatdan so'ng preinduksiya qo'llanildi va 4 nafar homiladorlarda tug'ruq davrlarining

cho'zilishi natijasida tug'ruq induksiyasi qo'llanilgan. Dinamik nazorat yuritilib, har 4 soatda onaning tana harorati va pulsi, LII, ona leykotsitozi, homilaning yurak urishi tekshirildi, bachadon tonusi va jinsiy a'zolaridan ajralgan ajralmalar kuzatildi (hid va rangini hisobga olgan holda). 18 soatdan ortiq suvsizlik davrga ega bo'lgan homilador ayollarda antibiotik profilaktikasi boshlandi (protokol bo'yicha tug'ruqdan oldin har 8 soatda 2 gr. ampitsillin yoki sefazolin).

Xorioamnionit (XA) belgilari QSTOK kuzatilgan 39 nafar homilador ayolda aniqlandi. Klinik jihatdan 15 (38.5%) ayolda namoyon bo'ldi - badbo'y hidli vaginal ajralma, 24 (61.5%) da - tana haroratining 38-39 ° C gacha ko'tarilishi, shundan 9 ta ayolda harorat 39°C dan yuqori va 15ta homiladorlarda tana harorati 38 ° C gacha

ko'tarilgan, tana haroratining ko'tarilishi bilan barcha ayollarda taxikardiya kuzatilgan. QSTOK va XA belgilari bo'lgan homilador ayollarning 25 (64%) nafari homilaning taxikardiyasi kuzatilgan. Homiladorligi va tug'ruq jarayoni xorioamnionit bilan asoratlanganligi sababli protokol bo'yicha antibiotik terapiyasi boshlandi (III-IV avlod sefalosporinlar har 8-12 soatda 2,0 g v/i+ metronidazol 500 mg v/i har 8 soatda). Terapiya 24 soat davom etib, normal tana harorati va tug'ruq induksiyasigacha davom etdi. XAning kech alomati – bachadon tonusining oshishi faqat 4 (10.3%) homilador ayolda kuzatilgan. XA bilan asoratlangan guruh ayollarida esa 3 nafarida kutish taktikasi asosida tug'ruq olib borildi. XA bo'lgan homilador ayollar bachadon

bo'ynig holatiga qarab tug'ruq induksiyasi qo'llanildi. 10 (25,6%) da "etilman" bachadon bo'yni (Bishop shkalasi<6 ball) aniqlandi va bachadon bo'ynini "etiltirish" uchun prostaglandin (Glandin E2) intravaginal, qolgan 8 (20.5%) ayollarda "etilgan" bachadon bo'yni bo'lganligi uchun preinduksiya qo'llanilmagan, ammo tug'ruq dardlari sustligida, oksitotsin bilan tug'ruqni stimullash boshlandi (protokol bo'yicha). Homilaning yurak urishini eshitish tug'ruqning birinchi davrida har 15 daqiqada oksitotsin bilan induksiyasi olib borilganda va tug'ruqning 2 –davrida har 5 daqiqada amalga oshirildi. Nazorat guruhidagi barcha homiladorlarda tug'ruq kutish taktikasi orqali tabiiy tug'ruq yo'llari orqali sodir bo'ldi (2-jadval).

Jadval №2

Tadqiqot o'tkazilgan ayollarda tug'ruqni olib borish taktikasi, (abs.,%)

Tug'ruqni olib borish usuli	QSTOK guruhi, n=80		QSTOK+XA guruhi, n=39		Nazorat guruhi, n=30		Hammasi n=149	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Faol, ulardan:	13	16,2	18	46,2	--	--	31	20,8
prostaglandin E2	9	11,25	10	25,6	--	--	19	12,8
Oksitotsin	4	5	8	20,5	--	--	12	8
Kutish taktikasi	34	42,5	3	7,7	30	100	67	45

Xorioamnionit tashxisi 2 yoki undan ortiq belgilar aniqlanganda qo'yildi, bular quyidagilar: ona tana haroratining oshishi (>37,5 ° C); homilaning taxikardiyasi (>160 urish / min); onadagi taxikardiya (>100 urish/min); badbo'y hidli vaginal ajralma - kech simptom; bachadon tonusining oshishi - kech simptom; leykotsitoz (9 ming / ml dan ortiq) - past prognozli qiymatga ega. Xorioamnionit uchun simptomlarning hech biri patognomonik emas.

Tug'ruq natijasini tahlil qilganda, birinchi asosiy guruhdagi (XA) deyarli har ikkinchi homiladorda - 18 (46,2%), 2 -asosiy guruhdagi (QSTOK) har uchinchi ayolda - 33 (41,2%) tug'ruq kesar kesish jarrohlik yo'li orqali tugagan. Tabiiy tug'ruq yo'llari orqali tug'ruq nazorat guruhi bo'yicha barchasida amalga oshirilgan (3 -jadval). SHunday qilib, barcha o'rganilgan guruhlarda tabiiy tug'ruq yo'llari orqali tug'ruq ustun keldi.

Jadval №3

Tug'ruq natijalari (abs., %)

Ko'rsatkichlar	QSTOKguruhi, n=80		QSTOK+XAguruhi, n=39		Nazorat guruhi, n=30		Hammasi n=149	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Tabiiy tug'ruq yo'llari orqali tug'ruq	47	58,7	21	53,8	30	100	98	65,8
Kesarcha kesish	33	41,2	18	46,1	-	-	51	34,2

Aniqlanishicha, suvsizlik intervalining davomiyligi 6 soatgacha bo'lgan birinchi asosiy (xorioamnionit bilan asoratlangan) guruhda ikkinchi asosiy guruhga nisbatan 1,2 barobar ko'p kuzatilgan (mos ravishda 64,1% va 50%). Holbuki, ikkinchi asosiy guruhda suvsizlik davri 6 soatdan 12 soatgacha bo'lgan - 22 nafar (27,5%) ayolda, birinchi

asosiy guruhda (XA) esa ikkinchi asosiy guruhga nisbatan 1 barobar ko'p - 11 nafar (28,2%) homiladorda aniqlangan.

Suvsizlik davrining davomiyligi 24 soatgacha cho'zilishi birinchi asosiy guruh ayollarida 7,7%da kuzatilgan (4-jadval). Bundan kelib chiqadiki, suvsizlik intervalining oshib borishi xorioamnionit bilan asoratlanish xavfini oshiradi .

Jadval №4.

Suvsizlik davrining davomiyligi, (abs.,%)

Suvsizlikdavri	QSTOK n=80		QSTOK+XA n=39		Hammasi n=119	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%
6 soatgacha	40	50	25	64,1	65	54,6
6-18 s	22	27,5	11	28,2	33	27,7
24s va undan ko'p	18	22,5	3	7,7	21	17,6

Birinchi asosiy guruhdagi ayollarda o'rtacha tug'ruq davomiyligi nazorat guruhiga qaraganda 1,3 baravar va ikkinchi asosiy guruhda 1,2 baravar ko'proq vaqtga (8 soat 29 minut, 7 soat 50 m va 6 soat 19 m) cho'zilganligi aniqlangan.

Asosiy guruh homilador ayollarning kesarcha kesish uchun qo'shimcha akusherlik ko'rsatmalarni tahlil qilganda, homilaning qoniqarsiz holati birinchi asosiy guruhdagi (XA) ayollarda - 11 (28,2%) ko'rsatkichda bo'lib, ikkinchi asosiy guruh va nazorat guruhi ayollarga kuzatilmagan. NJYVOK har ikkala asosiy guruh ayollarida bir nafardan homiladorda (2,6% va 1,25%) va og'ir preeklampsiya XA bilan asoratlangan guruh ayollarida 3 (7,7%) va QSTOK kuzatilgan guruh

ayollarida 4 nafar (5%) ayollarda kuzatilib, bular kesarcha kesish uchun ko'rsatma bo'lgan. Homilaning noto'g'ri kelishi, bu chanoq, oyoq va ko'ndalang ko'rinishda kelishi XA asorati rivojlangan guruhda uchramagan, QSTOK asorati bo'lgan ayollarda - 6 (7,5%) kesarcha kesish uchun ko'rsatma bo'lgan. Deyarli har oltinchi ayolda bachadonda chandiq borligi ikkinchi asosiy guruhdan 14 ta (17,5%) ayolda, XA guruh ayollardan faqat 1 nafarida aniqlandi, biroq, qoniqarsiz tug'ruq faoliyati kesarcha kesish uchun ko'rsatma sifatida ikkinchi asosiy guruhda - 5 (6,25%), XA rivojlangan guruh ayollarida 8 (20,5) nafarida kuzatildi (5 -jadval).

Jadval №5

Asosiy guruh homiladorlarda kesarcha kesishga bo'lgan qo'shimcha akusherlik ko'rsatmalari (abs., %)

	QSTOK guruhi n=80		QSTOK+XAguruhi n=39		Hammasi n=119	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%
% Kkguruhlarda	33	41,25	18	46,2	51	43
NJYVOK	1	1,25	1	2,6	2	1,7
Og'ir preeklampsiya	4	5	3	7,7	7	6
Homilaning noaniq holati	--	--	11	28,2	11	9,2
Homilaning noto'g'ri kelishi (chanoq, oyoq, ko'ndalang)	6	7,5	--	--	6	5
AAA, bachadondagi chandiq	14	17,5	1	2,6	15	12,6
EGK	3	3,75	1	2,6	4	3,4
Qoniqarsiz tug'ruq faoliyati homila boshi va ona chanog'i disproporsiyasi	5	6,25	8	20,5	13	11

SHunday qilib, tug'ruqni operativ yo'l orqali olib borishning barcha ko'rsatkichlari to'g'ri va milliy standartlarga mos edi. SHuni ta'kidlash kerakki, fiziologik qon yo'qotishining ko'payishi, shuningdek infeksiya ehtimoli tug'ruq paytida yo'ldosh to'qimasida nuqson (7,7% va 1.25%), oraliq sohasidagi jarohatlar (18% va 7.5%) va bachadon bo'ying yirtilishi (5,1% va 1.25%) kabi asoratlarni bilan kechishi mos ravishda birinchi va ikkinchi asosiy guruhlarda nazorat guruhidagi ayollarga nisbatan yuqori ko'rsatkichni tashkil qilgan holbuki, nazorat guruhidan faqat 1nafar (3.3%) ayolda oraliqning yirtilishi kuzatilgan (4.7-jadval).

Birinchi va ikkinchi asosiy guruhdagi ayollarda qon yo'qotish tabiiy tug'ruq yo'llari orqali, shu jumladan kesarcha kesish paytida qon yo'qotilishi 150,0 dan 800,0 ml gacha, lekin birinchi guruhda o'rtacha qon yo'qotish hajmi 327,1 ± 159,0 ml ni tashkil qilgan bo'lsa, ikkinchi guruhda bu ko'rsatkich 276,7 ± 140,0 mlni tashkil qilgan. Tug'ruq jarayoni fiziologik kechgan ayollarda qon yo'qotish 150,0 dan 500,0 ml gacha va o'rtacha 207 ± 60,9 ml ni tashkil etdi, bu deyarli 100 ml ga qog'onoq suvi tug'ruqdan oldin ketgan asosiy guruh ayollarga qaraganda ancha past (R<0,05), bu ikki asosiy guruhdagi ayollarda kamqonlikning yuqori chastotasi bilan juda muhimdir (6 -jadval).

Jadval №6

Tadqiqot olib borilgan guruh ayollarda tug'ruq paytida asoratlarning paydo bo'lishi va qon yo'qotish miqdori, (abs., %)

Asoratlarni	QSTOK guruhi n=80		QSTOK+XAguruhi n=39		Nazorat guruhi, n=30		Hammasi n=149	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Bachadon atoniyasi	4	5	2	5,1	-	-	6	4
Yo'ldosh defekti	1	1,25	3	7,7	--	--	4	2,7
Oraliq va qin devori yirtilishlari	6	7,5	7	18	1	3,3	14	9,4
Bachadon bo'yni yirtilishi	1	1,25	2	5,1	--	--	3	2
O'rtacha qon yo'qotish miqdori (ml)	276,7±140,0*		327,1±159,0*		207±60,9		270,3±119,9	
Tug'ruqning qoniqarsiz holati, shundan:	8	10	5	12,8	1	3,33	14	9,4
Tug'ruq davrlarining cho'zilishi	5	6,25	3	7,7	1	3,33	9	6
Homila boshi va ona chanog'i disproporsiyasi	3	3,75	2	5,1			5	3,4

* R ≥ 0,05 – nazorat guruhi bilan solishtirganda sezilarli farq

Ma'lumki, QSTOK asorati ona va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda infeksiya xavfining oshishi bilan bog'liq. Tug'ruq jarayonining prospektiv kuzatuvni bachadonning kontraktill faolligi buzilishlarini aniqlashga imkon berdi, bu amnion suyuqlikning yorilish fonida tug'ruq paytida qon ketish xavfi bo'lib, ular tug'ruq davrlarining cho'zilishi bilan tavsiflanadi. Ayollarning 12,8% va 10 %da tug'ruq jarayoni va tug'ruq kuchlari anomaliyalarining yuqori chastotasi aniqlandi. Ikkinchi asosiy guruhda bu nazorat guruhiga nisbatan 3 barobar ko'p – 3,33 %da uchradi. SHunday qilib, tug'ruq kuchlari anomaliyalari ko'pincha QSTOK asorati bo'lgan ayollarda kuzatilgan. Tug'ruqning I-II

davrlarining uzoq davom etishi (7,7% va 6,25%) va ona chanog'i va homila boshi nomutanosibligi ko'rinishidagi qoniqarsiz tug'ruq faoliyati QSTOK va XA asorati bo'lgan ayollarda ko'proq (5,1% va 3,75%) kuzatilgan.

YAngi tug'ilgan chaqaloqlarni Apgar shkalasi bo'yicha baholashni tahlil qilganda, 8-10 ball bilan tug'ilgan chaqaloqlar soni birinchi asosiy guruhda 9 ta (23%) 3 barobar kam, va ikkinchi asosiy guruhda 41 (51,25%) va 21 (70%) nazorat bilan solishtirganda 1,4 barobar kamroq bo'lganligi aniqlandi (jadval №7).

Jadval №7

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning Apgar shkalasi bo'yicha ko'rsatkichlari (abs., %)

	QSTOK guruhi n=80		QSTOK+XA guruhi n=39		Nazorat guruhi, n=30		Hammasi n=149	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
1-3	--	--	--	--	--	--	--	--
4-5	--	--	1	2,6	--	--	1	0,7
6-7	39	48,75	29	74,4	9	30	77	51,7
8-10	41	51,25	9	23	21	70	71	47,6
O'rtacha Apgar	7,34±0,65		6,51±0,5		7,63±0,49			

1 min				
O'rtacha Apgar 5 min	8,34±0,65	7,51±0,5	8,63±0,49	

* - R>0,05- nazorat guruhi bilan solishtirgandasezilarli farq

SHu bilan birga, 4-5 balli yangi tug'ilgan chaqaloqlar faqat, birinchi asosiy guruhda 1 nafar (2,6%) yangi tug'ilgan chaqaloqda kuzatilgan. 1 daqiqada 6-7 ball birinchi asosiy guruh - 29 (74,4%) nafarida va ikkinchi asosiy guruh - 39 (48,75%) nafar ayollardan tug'ilgan deyarli har ikkinchi yangi tug'ilgan chaqaloqda qayd etilgan, nazorat guruhida

9 (30%) nafarida kuzatilgan. SHu bilan birga, 5 daqiqada bu ko'rsatkich nazorat guruhiga qaraganda past ko'rsatkichni qayd etdi (jadval №7).

SHunday qilib, amnion membrananing tug'ruqdan oldin yorilishi, homiladorlik muddatidan qat'iy nazar, yangi tug'ilgan chaqaloqning ballar bo'yicha past ko'rsatkichiga sabab bo'ladi.

Jadval №8

YAngi tug'ilgan chaqaloqlarning antropometrik ko'rsatkichlari

YAngi tug'ilgan chaqaloqlar	QSTOK guruhi, n=80	QSTOK+XA guruhi, n=39	Nazorat guruhi, n=30	Hammasi, n=149
O'rtacha og'irlik, gr.	3316,6±400,1	2416,2±224,2	3422,4±452,5	
O'rtacha bo'y uzunligi, sm.	51,1±1,9	46,7±0,7	51,3±2,4	

*R>0,05- nazorat guruhiga nisbatan sezilarli farq

YAngi tug'ilgan chaqaloqlarning antropometrik ko'rsatkichlarini tahlil qilganda, birinchi asosiy guruhdagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning o'rtacha vazni 2416,2 ± 224,2 gr bo'lganligi aniqlandi, bu fetoplasentar tizim funksiyasining etishmovchiligidan kelib chiqadi va o'rtacha bo'yi mos ravishda 46,7 sm va vazni nazorat guruhiga qaraganda (3422,4 ± 452,5 gr. va 51,3 ± 2,4 sm.) 1,4 baravar kamdir. Holbuki, ikkinchi asosiy guruhda, nazorat bilan solishtirganda, vazn va

bo'y uzunlik ko'rsatkichlari deyarli bir xil (3316,6 ± 400,1 g va 51,1 ± 1,9 sm) bo'lgan (8 -jadval).

Homila ichi infeksiya tashxisi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning faqat birinchi asosiy guruhda, har beshinchi ayoldan - 3 (7,7%) va nafas olish etishmovchiligi bilan asoratlanish - 1 (2,6%) nafar ayoldan tug'ilgan chaqaloqda kuzatildi. Rezus konflikt bo'yicha CHGK yangi tug'ilgan chaqaloqlarda birinchi asosiy guruhda 7,7%da va ikkinchi asosiy guruhda 3.75% da uchragan (9-jadval).

Jadval №9

Erta neonatal davrning kechishi (abs.,%)

	QSTOK guruhi, n=80		QSTOK+XA guruhi, n=39		Nazorat guruhi, n=30		Hammasi, n=149	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
HROQ	1	1,25	2	5,1	--	--	3	2
Homila ichi infeksiyasi	1	1,25	3	7,7	--	--	4	2,7
respirator depressiya	--	--	1	2,6	--	--	1	0,7
CHGK va AVO tizim xavfi	3	3,75	3	7,7	2	6,7	8	5,4
Asfiksiya, ulardan:	39	48,75	30	77	9	30	78	52,3
Engil	39	48,75	29	74,4	9	30	77	51,7
O'rta	--	--	1	2,6	--	--	1	0,7
Og'ir	--	--	--	--	--	--	--	--

YAngi tug'ilgan chaqaloqlarning engil asfiksiyasi birinchi va ikkinchi asosiy guruhlarda (mos ravishda 48,3% va 74,4%) va nazorat guruhida - 9 (30%) nafar yangi tug'ilgan chaqaloqlarda kuzatilgan. Holbuki, o'rta asfiksiya bilan tug'ilgan chaqaloq faqat birinchi asosiy guruhda kuzatilgan (2.6%).

Xulosa. SHunday qilib, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qog'onoq suvi tug'ruqdan oldin ketgan homilador ayollardan 39 nafarida homiladorligi xorioamnionit bilan asoratlangan. Xorioamnionit klinik jihatdan quyidagi belgilar bilan namoyon bo'lgan, xususan: 15 (38,5%) nafar ayolda badbo'y hidli vaginal ajralmalar, 24

nafar ayolda (61,5%) tana haroratining 38-39°C gacha ko'tarilishi, shundan 9 nafarida tana haroratining 39°C dan yuqori ko'tarilishi va 15 nafarida esa tana harorati 38°C gacha bo'lganligi, tana haroratining ko'tarilishi bilan barcha ayollarda taxikardiya kuzatilganligi aniqlandi. Qog'onoq suvining tug'ruqdan oldin ketish fonida xorioamnionit bilan asoratlangan homilador ayollarning 25 (64%) nafarida homilaning taxikardiyasi kuzatilgan.QSTOK va XA rivojlangan guruh ayollarda, bu homila ichi infeksiya rivojlanishi uchun xavf omilidir, yangi tug'ilgan chaqaloqlar tug'ruqdan keyingi erta davrda nafas olish depressiyasi va og'ir asfiksiya bilan tug'iladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Болотских В.М. Преждевременное излитие околоплодных вод: иммунологические и биохимические аспекты проблемы, вопросы диагностики и тактики ведения/В.М. Болотских, Ю.П. Милютин//Журнал акушерства и женских болезней.-2011.-№ 4.-с.104-110
2. Ихтиярова Г.А. Оптимизация диагностики и методы прерывания беременности в различные сроки гестации у женщин с антенатальной гибелью плода // Монография. "Дурдона".-2019.-136
3. Каримова Г.К., Ихтиярова Г.А., Наврузова Н.О. Скрининг диагностика гестационного диабета// Тиббиётда янги кун. -2020. №1 (29). -С. 220-222.
4. Наврузова Н.О. Современные подходы к диагностике патологии шейки матки / Н.О. Наврузова, Г.К. Каримова, Г.А. Ихтиярова // Спорт и медицина. - 2020. - № 1. - С. 74-77.
5. Тошева, И. И., & Ихтиярова, Г. А. (2020). Исходы беременности при преждевременном разрыве плодных оболочек. РМЖ. Мать и дитя, 3(1), 16-19.

6. Тошева И.И., Ихтиярова Г.А. Дифференцированные подходы к методам родоразрешения при хориоамнионите. Вестник оперативной хирургии и топографической анатомии № 1 (01), Том 1, ISSN 2713–3273. 2020: 25–29
7. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Ашурова Н.Г. Влияние магний дефицитного состояния и дисбаланса стероидных гормонов жизнедеятельности организма женщины. Тиббиётда янги кун. 2019 3-27. Стр. 14-17
8. Ikhtiyarova G.A. Prenatal Rupture Of Amnion Membranes as a risk of development of obstetrics pathologies / G.A. Ikhtiyarova, I.I. Tosheva, M.J. Aslonova, N.K. Dustova // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. - 2020. - ISSN 2515-8260. - Volume 07, Issue 07. - P. 530-535.
9. Ikhtiyarova G.A. Causes of fetal loss syndrome at different gestation times/G.A. Ikhtiyarova, I.I. Tosheva, N.S. Nasrullayeva//Asian Journal of Research.-2017.-№ 3(3).-P.32-39.
10. Tosheva, I. I., Ikhtiyarova, G. A., & Aslonova, M. J. (2019). Introduction of childbirth in women with the discharge of amniotic fluid with intrauterine fetal death. Problems and solutions of advanced scientific research, 1(1), 417-424.
11. Tosheva, I. I., & Ikhtiyarova, G. A. (2019). Obstetric complications in pregnant women with premature discharge of amniotic fluid. Biologiya va tibbiy muammolari, 42(115), 146-149.
12. Tosheva II, Ikhtiyarova GA Cytokine Profile Changing in Pregnant Women with Chorioamnionitis// Open Access Journal of Gynecology-2021.6(4): 000227. P.1-6.
13. Tosheva Iroda Isroilovna. (2022). Labor and Perinatal Outcomes in Women with Preterm Rupture of Membranes and with Chorioamnionitis. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 1(4), 297–305.
14. Isroilovna, T. I. (2022). Preterm Rupture of Membranes, As a Factor in the Development of Obstetrics Complications. International journal of health systems and medical sciences, 1(4), 336–343.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000